

МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИ (1945-1953 ЙИЛЛАР)

Рахманова Мавлуда Эркин қизи
ЎзР ФА Тарих институти, таянч докторант
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619979>

XX асрнинг 30-40 йилларида Совет ҳокимияти томонидан инсоният тарихидаги энг вахший қатағонлардан бири ҳисобланган халқларни мажбурий кўчириш сиёсати амалга оширилди. “Ижтимоий-сиёсий жиҳатдан хавфли” деб топилган корейслар, немислар, қалмиқлар, қорачойлар, чеченлар, ингушлар, турк месхетилар, қирим татарлари ва бошқа халқлар энг адолатсиз равишда, (қарийб 3,5 миллион одам [А.Х.Раҳманкулова: 497] ўз яшаб турган жойларидан СССРнинг бошқа ҳудудларига мажбуран кўчириб юборилди. Уларга “махсус кўчирилганлар” мақоми берилиб, эркинликлари чеклаб қўйилди. 1937 йил ўрталарида Ўзбекистонга 74 206 нафар корейс миллатига мансуб аҳоли кўчирилган бўлиб уларга “махсус кўчирилган” лик статуси белгиланмаган.

Иккинчи жаҳон уруши даврида амалга оширилган депортациялар давомида Ўзбекистон ССРга жами 151 529 нафар Қирим ярим ороли аҳолиси, 30 минг нафар Грузия ССР фуқоролари, 419 нафар болкорлар, 12 020 нафар юнон эмигрантлари ва бошқа миллат вакиллари кўчирилган. 1949 йилга келиб Ўзбекистон ҳудудида 124 409 нафар қирим татарлари, 42 271 нафар Грузия ССР фуқоролари, 743 нафар қалмиқлар, 637 нафар қорачой халқи вакиллари истиқмоат қилишган. [Н.Ф.Бугай: 52] 1953 йил 1 январ ҳолатига кўра Ўзбекистон ССР ҳудудида жами 188 689 махсус кўчирилган аҳоли ҳисобга олинган [https://bessmertnybarak.ru].

Иккинчи жаҳон уруши якунлангач, совет ҳукумати урушнинг оғир оқибатларини бартараф этиш муаммосига дуч келди, бу айниқса мамлакат фуқоролари тақдирида ўзининг салбий таъсирини ўтказди. Иқтисодий-моддий ҳаётни тиклаш қатор қийинчиликларни келтириб чиқарди. Ўзбекистонда яшаб келаётган мажбурий кўчирилган халқлар ҳаёти ҳам қониқарли даражада эмас эди. Улардаги асосий муаммолар: уй-жой, моддий таъминот етишмовчилиги, юкумли касалликлар, очлик ҳамда сиёсий чекловлар бўлиб, урушдан кейин ҳам ушбу муаммолар уларнинг доимий йўлдоши бўлиб қолган.

Маҳаллий тадқиқотчилар А.Раҳманкулова, П.Шадмонқулов; МДХ давлатлари тадқиқотчилари Бугай, Бердинских, Полян, Земсков Ўзбекистонга кўчирилган халқларнинг турмуш тарзи, ижтимоий аҳволи, маориф масалалари, моддий таъминоти муаммолари ҳақида ўз илмий мақола ва асарларида муҳим фикрларни билдириб ўтганлар. Аммо, Ўзбекистон ССРга депортация қилинган халқларнинг улар кўчирилган вақтидан бошлаб қандай ижтимоий-иқтисодий ва моддий ҳаёт кечирилганлиги кам ўрганилган масалалардандир. Ушбу муаммони ёритиб берувчи асосий манбавий ҳужжатлар Ўзбекистон Миллий архиви фондларида ўз аксини топган бўлиб, унда Ўзбекистон ХКС қарорлари, Ўзбекистон Вазирлар Кенгаши ҳузуридаги кўчириш бошқармасига тегишли ҳисоботлар, актлар, ёзишмалар, шикоят ва тушунтириш хатлари, сўровномалар ва хулосавий ахборотлар жамланган. Ушбу ҳужжатлар орқали биз мажбурий кўчирилганларнинг ижтимоий-иқтисодий, моддий-маиший ва ҳўжалик ҳаёти ҳақида маълумотларга эга бўлишимиз мумкин.

Ўзбекистон ССРга махсус кўчирилган халқлар дастлабки даврда жуда катта

кийинчиликларга дуч келдилар. Ўзбекистон ССР ҳукумати қўллаган зарурий чораларга қарамасдан, депортация қилинган аҳолининг кескин континентал иқлим шароитига мослаша олмаганликлари, озиқ-овқат етишмовчилиги, яшаш учун зарур шарт шароитлар етарли эмаслиги, турли юқумли касалликларнинг авж олганлиги, тиббий хизмат яхши ташкил этилмаганлиги, очарчилик махсус кўчирилган халқлар орасида катта йўқотишларни келтириб чиқарди. 1953 йилга қадар махсус кўчирилганларнинг ижтимоий ҳолати аянчли аҳволга келиб қолганди.

Ўзбекистон Миллий архиви фондларида мавжуд ҳужжатларининг гувоҳлик беришича, Қашқадарё вилоятига уруш даврида Қирим минтақасидан 1780 оила, Грузия ҳудудидан 130 оила кўчириб келтирилган бўлиб, улардан 860 оила колхозларга, 656 оила корхоналарга ишга бириктирилган. Қашқадарё вилояти Ижроия қўмитаси махсус кўчирилганлар гуруҳи Катта инспектори Широковнинг Ўзбекистон ССР Вазирлар Кенгаши ҳузуридаги кўчириш бошқармаси бошлиғи Ғофуров номига ёзган ҳисоботида 1946–1947 йилларда Қашқадарё вилоятида яшаб келаётган Қирим ва Грузия минтақасига мансуб кўчирилган аҳолининг моддий ҳаёти ачинарли аҳволда эканлигини, жумладан, Қамаши туманидаги 76 та махсус кўчирилган хўжаликка озиқ-овқат ва кийим кечаклар етишмаётганлиги, иш ҳақларининг ўз вақтида берилмаётганлиги, туман соғлиқни сақлаш вакиллари томонидан зарурий тиббий санитар хизмат кўрсатилмаётганлиги, Китоб туманида колхоз ва корхоналарга бириктирилган 922 хўжалик вакиллари 1947 йилдаги иш ҳақларининг тўлаб берилмаганлиги, бу ҳолат Шахрисабз туманида ҳам кузатилганлиги, махсус кўчирилганларнинг хўжалик-маиший аҳолининг ниҳоятда оғир эканлигини таъкидлаб ўтади [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш: 359–360].

Ҳужжатларда бундай ҳолат мажбурий кўчирилганлар жойлаштирилган бошқа вилоятларда ҳам кузатилганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, Бухоро вилояти Ижроия қўмитасининг катта инспектори Зырянов томонидан Ўзбекистон ССР Вазирлар Кенгаши ҳузуридаги кўчириш бошқармаси бошлиғи Ғофуров номига ёзилган ҳисобот аризасида келтирилишича, 1947–1948 йилларда Бухоро вилоятида яшаб келаётган “махсус кўчирилган” аҳолининг хўжалик турмуши учун зарур шароитлар: уй-жой масаласи тўлиқ ҳал этилмаган, улар учун уст ва оёқ кийимлар ўз вақтида ва етарли миқдорда етиб бормаган, йирик ва майда қорамоллар барчага тенг тақсимлаб берилмаган [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш: 356].

Грузия ССРдан Бухоро вилоятига махсус кўчирилган аҳолининг 1947–1948 йилдаги ижтимоий хўжалик фаолити кўрсаткичлари акс этган ҳужжатларда махсус кўчирилганлар учун янги турар жойлар деярли қурилмаганлигини, улар вақтинча таъмирталаб уйларга жойлаштирилганлигини, юқумли касалликларга чалинган сони ортиб бораётганлигини, мактаб ёшидаги болаларнинг барчаси ўқишга қамраб олинмаганлиги кўришимиз мумкин [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш: 355, 381, 389].

1948 йилдан маҳаллий мутасадди вакиллар Бухоро вилояти Ижроия қўмитасининг катта инспектори Зырянов бошчилигида Бухоро вилоятининг Олот, Қоракўл туманларини ўрганиш натижасида аниқланган 241 та махсус кўчирилган оилалардаги камчилик ва етишмовчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилишди [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш: 374].

Ўзбекистон ССР Вазирлар Кенгаши ҳузуридаги кўчириш бошқармаси бошлиғи Ғофуров Зырянов юборган ҳисоботларга кўра Бухоро вилоятида махсус кўчирилган аҳоли орасида 1948 йил июль ҳолатига кўра 171 нафар юқумли касалликка чалинганлар

аниқланганлиги сабабли Ўзбекистон ССР Соғлиқни сақлаш вазири Захидовга махсус кўчирилган аҳолига ўз вақтида зарур тиббий хизмат ташкил этиш лозимлигини таъкидлайди [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш: 390]. Шунингдек, у Ўзбекистон ССР Маориф вазири Муродхўжаевга Бухоро вилоятида махсус кўчирилган аҳоли болаларининг 2504 нафаридан бор йўғи 898 нафари мактаб таълимига жалб этилганлиги, 60 % ортиқ (1606 нафар) болалар таълим олишдан четда қолаётганлиги танқид қилиб, таълим бўйича туман бўлимлари 1948–1949 йилдан барча мактаб ёшидаги болаларни таълимга жалб этиш учун зарурий чоралар кўриши лозимлигини уқтиради [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш: 391].

Андижон вилоятида махсус кўчирилган аҳолининг аксарият қисми 12 квадрат метрлик кичкина квартираларда зич, қониқарсиз шароитларда 6-8 кишигача жойлаштирилган бўлиб, кийим-кечакларининг кўп қисми йиртилган, шунингдек, пойабзал ва бошқа зарурий моддий эхтиёжлар етишмовчилиги юзага келган.

Андижон вилоятида саноат тармоқларида, хусусан, нефт конларида ишлайдиган одамлар қишлоқ жойларига жойлаштирилганларга қараганда кийим ва пойабзалда камроқ камчиликларни дуч келишган, улар иш билан таъминланган, меҳнатлари учун маош берилган. Аммо вилоят ижроия қўмитасида мажбурий кўчирилганлар ҳуқуқидан маҳрум этувчи чекловлар ўрнатилган эди. Хусусан улар комиссар ёки ҳудуд коммендантлари руҳсатсиз туман ёки вилоят ҳудудини тарк этишига йўл қўйилмаган. Бу тартибни бузганларга нисбатан кучли жазо чоралари қўлланган. Мажбурий кўчирилган аҳолининг болалари Фабрика завод билим юртлари ва касб-хунар мактабларида ўқишга қабул қилишда ҳам чекловлари мавжуд бўлганлиги ҳужжатларда ўз ифодасини топган [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 5-иш: 123–127].

Мажбурий кўчирилган аҳоли хўжалик ҳаётини яхшилаш, уй-жой билан таъминлаш, таъмирлаш муаммоларини ҳал қилиш учун Қишлоқ хўжалик банки томонидан ажратилган ссуда ва кредитларнинг умумий ҳажми 50% дан кўп бўлмаган миқдорда бўлиб, бу иқтисодий ва хўжалик ҳаётни изга солишда ниҳоятда кам кўрсаткич ҳисобланарди. Бу ҳолат бошқа вилоятларда ҳам кузатилганлигини қуйидаги жадвалда келтирилган маълумотларда ҳам ўз аксини топган. Унга кўра 1945 йилнинг октябр ойигача бўлган даврда депортация қилинган хўжалик оилалари учун ажратилган кредитларнинг вилоят бўйича тақсимооти кўрсаткичи келтирилган.

1-жадвал

№	Вилоятлар	Йиллик режа (минг рубл)	Берилган (минг рубл)	%
1	Тошкент	17400	11343	65,2
2	Андижон	6900	4224	61,2
3	Фарғона	6800	3332	49,0
4	Наманган	5600	2545	45,4
5	Самарқанд	7500	3654	48,7
6	Бухоро	2900	1482	51,1

7	Қашқадарё	4900	2650	54,1
8	Сурхандарё	-	-	-
9	Хоразм	-	-	-
	Жами	52000	29230	56,2

Самарқанд, Наманган, Фарғона вилоятларида кредитлаш режаси 50 % га ҳам етмаган, Сурхандарё ва Хоразм вилоятларида эса умуман моддий ёрдам учун пул маблағлари ажратилмаган, барча вилоятлар бўйича умумий кўрсаткич ҳам бор йўғи 56,2 фоизга тенг эди. Айрим ҳолатларда кўчирилган оилалар учун моддий ссуда ва кредит маблағларининг амалдор ва мутасадди вакиллар томонидан ноқонуний ўзлаштирилиши ҳолатлари ҳам кузатилган бўлиб, бу моддий ва маиший хўжалик ҳаёти учун ўзининг салбий оқибатлари келтириб чиқарди [ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 26-иш: 319–320]. Очлик, етишмовчилик, юқумли касалликларнинг авж олиши, ойлик маошларининг ўз вақтида берилмаслиги, озиқ-овқат ва кийим-кечаклар билан етарли даражада таъминланмаганлиги мажбурий кўчирилган аҳоли орасида дастлабки даврда жуда катта йўқотишларга олиб келди.

Бу бир томондан мамлакат иқтисодиётининг урушдан кейин оғир шароитда эканлиги билан бошқа томондан, мажбурий кўчирилганларга нисбатан қўлланилган жазолаш сиёсатининг бир кўриниши сифатида қараш мумкин. Совет ҳокимияти томонидан 52 депортацион кампания ва 130 депортацион операциялар амалга оширилган. Миллионлаб совет фуқороларининг кўп сонли ва мажбурий кўчирилиши нафақат ташлаб кетилган ва кўчиб келинган ҳудудлар учун, балки бутун бир мамлакат учун жиддий демографик ва иқтисодий оқибатлар келтириб чиқарди [Н.Л.Поболь, П.М.Полян: 10].

Совет ҳокимияти даврида давлат душманлари билан ҳамкорликда айбланиб, тарихий яшаш жойларидан депортация қилинган халқларнинг муаммолари фақат қайта қуриш йилларида жамоатчилик эътиборига тушди. Қатағон қилинган халқларга нисбатан тарихий адолатни тиклаш йўлидаги дастлабки қадамлардан бири СССР Олий Кенгашининг 1989 йил 14 ноябрда қабул қилинган “Мажбурий зўравонликка дучор бўлган халқларга нисбатан ноқонуний ва жиноий репрессив ҳаракатларни тан олиш ва уларни тарихий ватанларига кўчириш ва уларнинг ҳуқуқларини таъминлаш тўғрисида”ги Декларацияси бўлди. Унга кўра барча қатағон қилинган халқлар, уларга қарши давлат даражасида тухмат, геноцид, мажбурий кўчириш, миллий-давлат тузилмаларини тугатиш кўринишидаги репрессив ҳаракатлар, уларга нисбатан қўлланилган террор ва зўравонлик ноқонуний ва жиноий деб топилади.

Совет ҳокимияти этник, миллий, қатағон сиёсатини нафақат алоҳида шахслар балки, бутун бир бошли халқлар бошига оғир мусибатлар ва жудоликлар келтирилганлиги, оғир ижтимоий ва иқтисодий, демографик муаммоларни пайдо қилганлиги туфайли тарихдаги энг адолатсиз ва шавқатсиз сиёсат сифатида этироф этиш мумкин.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар

1. <https://bessmertnybarak.ru>
2. Бугай Н.Ф. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и историография (XX в. – начало XXI в.). – М.: Гриф и К, 2012. – С. 52.
3. Поболь Н.Л., Полян П.М. Сталинские депортации. 1928–1953. – Москва, 2005. – С. 10.

4. Рахманкулова А.Х. Национальная политика советского государства в 1930–1940-е гг. депортация народов в Узбекистан // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции.–Киев, 10–12 октября 2013 г.–М.: Политическая энциклопедия. С. 497.
5. Ўзбекистон миллий архиви (ЎзМА). 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 359–360-варақ.
6. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 355, 381, 389-варақлар.
7. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 356-варақ.
8. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 374-варақ.
9. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 390-варақ.
10. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 391-варақ.
11. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 26-иш, 319–320-варақлар.
12. ЎзМА. 314-фонд, 7-рўйхат, 5-иш, 123–127-варақлар.